

Pflanzenzüchtung als Antwort auf den Klimawandel

Mit Züchtung und Sortenwahl können Ertragseinbußen bei Ackerkulturen verhindert werden.

Auch in der biologischen Landwirtschaft machen sich die Auswirkungen des Klimawandels bemerkbar. Vermehrte Extremwetterereignisse, längere und häufigere Trocken- und Hitzeperioden sowie das Auftreten neuer Schädlinge und Krankheiten reduzieren das Ertragspotenzial unserer Ackerkulturen.

Was die Pflanzenzüchtung über Forschungsprojekte beitragen kann, um weiterhin hohe und stabile Erträge, gute Qualitäten und gesunde Lebensmittel erzeugen zu können, erklärt die Weizenzüchterin Nadine Schreiber in diesem Artikel.

Neue oder alte Zuchtziele?

Um die Resilienz der Agrarproduktion gegenüber den Folgen des Klimawandels zu stärken, ist es wichtig, dass neue Sorten auch in Zukunft an unsere Anbaubedingungen angepasst sind, einen hohen Ertrag bringen oder von hoher Futter- und Verarbeitungsqualität sind. Da die Züchtung einer neuen Weizensorte circa zehn Jahre dauert, müssen auch Anforderungen, die heute noch seltener auftreten, als Zuchtziel berücksichtigt werden.

Dazu zählen Veränderungen im Auftreten von Krankheiten und Schädlingen und die Toleranz gegenüber abiotischem Stress, wie zum Beispiel durch länger anhaltende und extremere Hitzeperioden und Trockenheit. Viele dieser Zuchtziele,

welche für den ökologischen Anbau wichtig sind, wurden damals wie heute auch in der konventionellen Züchtung bearbeitet.

In den letzten Jahren gewann das Merkmal der Stickstoffeffizienz immer stärker an Bedeutung für die Sortenentscheidung der Landwirte und folglich auch für die Züchter. Es zeigt sich, dass konventionell gezüchtete Sorten mit hoher Stickstoffeffizienz auch für die ökologische Landwirtschaft gut geeignet sind.

Weitere wichtige Merkmale für die ökologische Landwirtschaft sind eine hohe Konkurrenzkraft gegenüber Beikräutern und Resistenzen gegenüber samenbürtigen Krankheiten. Nach wie vor haben konventionell gezüchtete Sorten eine große Bedeutung im ökologischen Anbau. Die SECOBRA Saatzeit GmbH schlägt durch die Kombination aus konventioneller und Züchtung für den ökologischen Landbau eine Brücke zwischen den beiden Anbausystemen.

Das Projekt ECOBREED

Um die Züchtung für die ökologische Landwirtschaft europaweit zu stärken und die Verfügbarkeit an geeigneten Sorten und Saatgut zu verbessern, wurde im Rahmen von Horizon 2020 das EU-Projekt ECOBREED gefördert. Das Projekt startete 2018 und seither arbeiten 23 Partnerorganisationen aus 15 verschiedenen Ländern daran, bessere Sorten für den ökologischen und extensiven Anbau zu entwickeln.

NADINE SCHREIBER
ist Weizenzüchterin für den ökologischen Landbau beim deutschen Züchterhaus Secobra Saatzeit GmbH.

Aus Deutschland beteiligt sich neben der SECOBRA Saatzucht auch die Naturland an dem Projekt. Die österreichischen Partner sind neben der Universität für Bodenkultur (BOKU) die Saatzucht Gleisdorf und die Saatgut Austria.

Der Fokus des Projekts liegt auf den vier Kulturarten Weizen, Sojabohne, Kartoffel und Buchweizen. Die Entwicklung von Sorten und Zuchtmaterial mit verbesserter Stress- und Krankheitsresistenz, Ressourceneffizienz und Qualität steht dabei im Vordergrund.

Gemeinsam mit der BOKU gelang es im Winterweizen unter anderem, wirksame Resistenzgene gegen Steinbrand zu beschreiben. Als Züchter haben wir nun die Möglichkeit, diese Resistenzgene einzukreuzen und neue resistente Sorten zu entwickeln.

Im Bereich der Sojabohne wurde eine nicht destruktive Methode zur Erfassung der Bio-Frischmasse entwickelt. Dies ermöglicht den Züchtern eine Selektion auf Sorten mit hohem Unkrautunterdrückungsvermögen.

Bestens gewappnet

Auch nach Projektende im Februar 2024 sollen die aus dem Projekt entstehenden Sorten mit der Handelsmarke „ECOBREED TM“ gekennzeichnet und für die Landwirte kenntlich gemacht werden. Die SECOBRA Saatzucht GmbH und Saatzucht Gleisdorf arbeiten damit schon heute dafür, dass die Landwirtschaft zukünftig für die Herausforderungen, die der Klimawandel und der Strukturwandel in der Landwirtschaft mit sich bringen, gewappnet ist.

Mit den Sorten Spontan, Asory und Campesino ist die SECOBRA Saatzucht schon heute stark am konventionellen österreichischen Weizenmarkt vertreten. Voraussetzung dafür waren nicht zuletzt die konsequente Selektion bei Standfestigkeit, Blattkrankheiten, Fusarium sowie der Kornqualität. Gerade Spontan bewährt sich seit Jahren durch seine einmalige Kombination aus Fusariumtoleranz, Standfestigkeit und Stickstoffeffizienz. Campesino ist eine ertragsbetonte Sorte, die durch frühes Ährenschieben und rasche Kornfüllung auch auf schwachgründigen Standorten hohe Erträge erzielt; Niederschläge zur Ernte können sich negativ auf die Qualität, insbesondere die Fallzahl auswirken. Fallzahlstabile Sorten wie Asory können hier das Risiko mindern. ■

Unser Land

4 | 2024

Das Zukunftsmagazin für Land- und Forstwirte

Vom Landwirt zum Energiewirt

TAGUNG
Neue Arbeitswelt
Landwirtschaft

STUDIE
Erholung im
eigenen Garten

FARMFLUENCER
Junge Sicht auf
Landwirtschaft